

УДК 657:004

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ

ABOUT THE SITUATION ON THE MARKET OF CLOUD SERVICES

©Хубаев Г. Н.

д-р экон. наук,

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

г. Ростов-на-Дону, Россия, gkhubaev@mail.ru

©Khubaev G.

Dr of Economics,

Rostov State University of Economics (RSUE),

Rostov-on-Don, Russia, gkhubaev@mail.ru

©Токин Д. В.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

г. Ростов-на-Дону, Россия, iamshkiper@bk.ru

©Tokin. D.

Rostov State University of Economics (RSUE),

Rostov-on-Don, Russia, iamshkiper@bk.ru

Аннотация. Выполнена сравнительная оценка состава предложений провайдеров облачных услуг. Показано, что на рынке представлено достаточно много крупных провайдеров, предлагающих по разным моделям облачных технологий сотни услуг. Установлено, что цены на одинаковые услуги у разных провайдеров имеют значительный разброс и большинство провайдеров не предоставляет в открытом доступе цены на свои сервисы. Значительное количество российских провайдеров облачных услуг является дистрибьюторами крупных зарубежных фирм.

Abstract. A comparative assessment of the composition of the offers of cloud providers is made. It is shown that there are many large providers on the market offering hundreds of cloud computing services in different models. It is established that the same services prices from different providers have considerable scatter and most providers do not provide open access to the prices for their services. A significant number of Russian providers of cloud services are distributors of large foreign companies.

Ключевые слова: облачные услуги, провайдеры услуг, состав услуг, цены на услуги.

Keywords: cloud services, service providers, composition of services, service prices.

Постановка задачи. Известно, что модель облачных вычислений считается сегодня перспективной благодаря гибкой платформе для работы с удаленными вычислительными ресурсами [1-4]. Крупные вычислительные облака состоят из тысяч серверов, размещенных в центрах обработки данных (ЦОД). Они обеспечивают ресурсами десятки тысяч приложений, которые одновременно используют миллионы пользователей. Облачные технологии являются удобным инструментом для предприятий, благодаря отсутствию необходимости создания собственной аппаратной и программной инфраструктуры.

Возрастающая популярность облачных технологий объясняется возможностью широкого применения в различных областях и экономией ресурсов на обслуживании, персонале и инфраструктуре. Аппаратное обеспечение может быть сильно упрощено при обработке данных и хранении информации в удаленных центрах данных. Все эти проблемы почти полностью перекладываются на провайдера услуг. К тому же такой подход позволяет

стандартизировать ПО, даже если на компьютерах предприятия установлены разные операционные системы (Windows, Linux, MacOS и т.п.). Облачные технологии облегчают обеспечение доступа к данным компании как для клиентов, так и для собственных сотрудников, находящихся вне офиса, но имеющих возможность подключиться через Интернет. Абонентом предлагаемых сервисов может стать любая компания и индивидуальный пользователь. Количество встраиваемых компьютеров увеличивается благодаря снижению цен на процессоры и повсеместному распространению Интернета, одновременно растут и объемы передаваемых данных с последующей их обработкой (часто в режиме реального времени). Естественно предположить, что в ближайшие годы роль облачных вычислений будет только возрастать.

В докладе *на реальных примерах* мы покажем, что сегодня провайдеры облачных технологий предлагают множество различных услуг, включая многочисленные варианты реализации даже одной услуги у одного и того же поставщика, значительный разброс цен на одинаковые услуги у разных провайдеров, и обратим внимание на то, что *потенциальному покупателю* совсем не просто *выбрать провайдера* необходимой ему услуги и *оценить её потребительское качество*.

Сравнительная оценка состава предложений провайдеров

Что же конкретно предлагают провайдеры облачных услуг? Рассмотрим последовательно основные модели. В настоящее время принято выделять три основные модели обслуживания облачных технологий – ***услуга инфраструктуры, услуга приложений и услуга платформы***.

Анализ ситуации на рынке облачных услуг начнем с модели «***Услуга инфраструктуры***» (***Infrastructure as a service - IaaS***). Она предоставляет самые низкоуровневые ресурсы ЦОД в простой для использования форме, но не меняет фундаментально принципы работы. К ***услугам инфраструктуры*** можно отнести совокупность виртуальных машин, хранилищ данных, сетевых элементов различных типов. Услуги инфраструктуры решают задачу надлежащего оснащения ЦОД, предоставляя вычислительные мощности по мере необходимости. Ресурсы, которые не используются, могут высвободиться в автоматическом режиме, а при дополнительной нагрузке быстро вводятся в строй новые ресурсы.

Для исследования выбрано 18 наиболее крупных российских и зарубежных провайдеров: Amazon Web Services; ИТ-Град; Google Cloud Platform; Dataline; Microsoft Azure; Облакотека; Caravan Aero; IBM Cloud; Oracle Cloud; Крок; Ай-Теко; Oncloud; VMware; Cloud4Y; Selectel; Inoventica; 1Cloud; ActiveCloud.

С использованием таблицы случайных чисел этим провайдерам присвоены идентификаторы Z1-Z18. В Таблице 1 перечислены основные услуги, предлагаемые этими провайдерами.

Таблица 1.

Модель IaaS. Услуги ведущих провайдеров

Услуга	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	Z16	Z17	Z18
Виртуальный ЦОД	1	0	0	1	1	1	1*	1	1	1*	1	0	0	1	0	0	1	0
Виртуальный сервер	1	1	1	1	1	1	1*	1	1	1*	1	1	1	1	1	1*	1	1
Виртуальная машина	1	1	1	1	1	1	1*	1	1	1*	1	0	0	1	0	1*	1	0
Виртуальная сеть	1	1	1	1	1	1	1*	1	1	1*	0	0	1	0	0	1*	1	0
Вычисления	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частное облако	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1*	0	1*
Хранилище данных	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1*	0	0
Резервное копирование	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1*	1	1
Контейнеры	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	0
Защита от DDoS	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1*	0	0
Веб-хостинг	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Сеть доставки контента	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

*провайдер является дистрибьютором зарубежных фирм

Сегодня доминирующий сегмент облачных вычислений – это «Услуга приложений» (*Software as a service – SaaS*). Эта модель предполагает доступ к приложениям как к сервису, то есть приложения провайдера запускаются в облаке и предоставляются пользователям по требованию как услуги.

Для исследования выбрано 15 наиболее крупных российских и зарубежных провайдеров: Salesforce; Microsoft; Крок; Oracle Cloud; Terrasoft; IBM Cloud; ServiceNow; Amazon Web Services; ИТ-Град; СКБ Контур; Барс Групп; Корус Консалтинг; SAP; Softline; Cloud4U.

С использованием таблицы случайных чисел этим провайдерам присвоены идентификаторы Z1-Z15. В Таблице 2 перечислены основные услуги, предлагаемые этими провайдерами.

Таблица 2.

Модель SaaS. Услуги ведущих провайдеров

Услуга	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15
CRM-системы	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1*	1	0	0	0
ERP-системы	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1*	1	0	0	0
Бухгалтерия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
Логистика	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
Розничная торговля	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Финансовые услуги	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
Коммерция	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Контакт-центр	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1
Корпоративный портал	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
Безопасность	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0
Почта	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
Видеоконференцсвязь	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1*	0	0	1	1
Аналитика	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
Мониторинг ресурсов	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Интернет вещей	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Здравоохранение	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
Отчетность	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Маркетинг	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
Госучреждения	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Образование/Наука	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Искусственный интеллект	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Документооборот	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
Медиа	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Блокчейн	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управление персоналом	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Microsoft Office 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
Электронная подпись	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0

*провайдер является дистрибьютором зарубежных фирм

«Услуги платформы» (Platform as a Service – PaaS) – это модель обслуживания, в которой потребителю предоставляется готовая программная среда. В нее входит аппаратное обеспечение, операционная система, СУБД, промежуточное ПО, инструменты тестирования и разработки.

Модель PaaS занимает промежуточное положение между моделями IaaS и SaaS. Потребитель не управляет базовой инфраструктурой облака, в том числе сетями, серверами, операционными системами и системами хранения данных, но имеет контроль над развернутыми приложениями и, возможно, некоторыми параметрами конфигурации среды хостинга.

PaaS-предложения в России преимущественно реализованы на базе технологий зарубежных провайдеров.

Для исследования выбрано 6 крупных зарубежных провайдеров: Salesforce; IBM Cloud; Microsoft; Oracle Cloud; Amazon Web Services; Google Cloud Platform.

С использованием таблицы случайных чисел этим провайдерам присвоены идентификаторы Z1-Z6. В Таблице 3 перечислены основные услуги, предлагаемые этими провайдерами.

Таблица 3.

Модель PaaS. Услуги ведущих провайдеров

Услуга	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
Базы данных	1	1	1	1	1	1
Big Data	1	1	1	1	1	1
SDK	1	1	1	1	1	1
Мобильная разработка	1	1	1	1	1	1
Интернет вещей	1	1	1	1	1	1
DevOps	1	1	1	1	1	1
Трансляция	0	1	0	1	1	0
Разработка игр	0	1	1	1	0	1
Веб-приложения	0	0	1	1	0	1
Искусственный интеллект	0	1	1	1	1	0
Разработка API	1	1	1	1	1	1
Разработка контейнеров	0	0	1	0	0	1

Рынок PaaS постепенно поглощается поставщиками IaaS и SaaS. Крупные провайдеры сервисов IaaS интегрируют в свои продукты технологии PaaS, с тем чтобы клиенты имели возможность создавать приложения и размещать их в облаке IaaS. Если на зарубежном рынке есть крупные поставщики, то в России данный тип услуг не очень пользуется популярностью.

Отметим, что структура продаж облачных технологий в России отличается от общемировой: наибольшая часть рынка приходится на IaaS. Причина заключается в неразвитости среднего и малого бизнеса, который является основным потребителем SaaS. В то же время крупные предприятия более заинтересованы в аренде вычислительной инфраструктуры, а бизнес-процессы внутри компаний не всегда являются типовыми и могут быть удовлетворены с помощью стандартных SaaS-приложений. Однако, данная тенденция постепенно изменяется в сторону общемировой.

О ценах на облачные услуги

Характерным для рынка облачных услуг является не только большой разброс состава предлагаемых услуг у разных провайдеров, но и значительная вариабельность цен на одинаковые услуги. В Таблицах 4, 5 приведены цены на некоторые облачные услуги, сведения о которых удалось найти в открытом доступе.

Таблица 4.

Состав и цена услуг ведущих провайдеров IaaS в России

Услуга	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
Хранилище данных	1	1	1	1	1Тб от 4175 руб/мес	1Тб от 4238 руб/мес
Резервное копирование	1	1	1	1	1	100Гб от 4110 руб/мес
Виртуальный ЦОД	1	1	1	от 312 руб/мес	от 941 руб/мес	0
Виртуальный сервер	1	1	от 712 руб/мес	от 348 руб/мес	от 1060 руб/мес	от 1412 руб/мес
Виртуальная хостинг	0	0	0	0	от 941 руб/мес	0
Частное облако	1	1	1	1	0	от 153000 руб/мес
Защита от DDoS	1	1	1	1	0	от 12600 руб/мес

Таблица 5.

Состав и цена услуг ведущих провайдеров SaaS в России

Услуга	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
Бухгалтерия	18000 руб/год	от 4500 руб/мес	от 753 руб/мес	1	0	0
Бизнес-аналитика	1	0	0	1	1	1
Отчетность	от 14000 руб/год	0	от 753 руб/мес	1	0	1
Антивирусная защита	0	1	от 570 руб/мес	1	1	0
Корпоративная почта	0	1	от 236 руб/мес	0	231 руб/мес	0
Видеоконференцсвязь	0	1	0	0	1	0
Microsoft Office 365	0	0	от 315 руб/мес	0	от 258 руб/мес	0
CRM-системы	1	1 от 4500 руб/мес	от 753 руб/мес	1	0	1
ERP-системы	7600 руб/год	1 от 4500 руб/мес	от 753 руб/мес	1	0	1
Логистика	от 15600 руб/год	0	0	1	0	0
Корпоративный портал	0	0	от 10791 руб/мес	1	325 руб/мес	1
Управление персоналом	от 6000 руб/год	1 от 4500 руб/мес	от 753 руб/мес	1	0	0
Документооборот	от 3500 руб	1	от 753 руб/мес	1	0	0
Виртуальная АТС	0	1	от 1412 руб/мес	0	1	1
Электронная подпись	5000 руб/год	0	от 2589 руб/год	0	0	0

Как легко увидеть, лишь некоторые из провайдеров указывают цены на отдельные услуги. Но даже при такой неполной информации разброс цен на облачные услуги и по модели IaaS, и по модели SaaS весьма велик.

Заключение.

Выполненный анализ ситуации на рынке облачных услуг позволяет сделать следующие выводы:

1. На рынке облачных услуг представлено достаточно много крупных провайдеров, предлагающих по разным моделям большое количество сервисов.
2. Цены на одинаковые услуги у разных провайдеров имеют значительный разброс. Большинство провайдеров облачных услуг не предоставляет в открытом доступе цены на свои услуги.
3. Значительное количество российских провайдеров облачных услуг является дистрибьюторами крупных зарубежных фирм.

Список литературы:

1. Медведев А. Облачные технологии: тенденции развития, примеры исполнения // Современные технологии автоматизации. 2013. № 2. С. 6–9.
2. Маккарти Д. 100 самых перспективных поставщиков облачных решений. 2012. URL: <http://www.crn.ru/numbers/spec-numbers/detail.php?ID=79648> (дата обращения: 29.04.2017).
3. Beri, R. Descriptive Study of Cloud Computing : An Emerging Technology. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication. 2015. p.1401–1404.
4. Beri, R. & Behal, V. Cloud Computing: A Survey on Cloud Computing. International Journal of Computer Applications. 2015. p.19–22.

References:

1. Medvedev A. Oblachnye tehnologii: tendencii razvitija, primery ispolnenija // Sovremennye tehnologii avtomatizacii. 2013. № 2. S. 6–9.
2. Makkarti D. 100 samyh perspektivnyh postavshhikov oblachnyh reshenij. 2012. URL: <http://www.crn.ru/numbers/spec-numbers/detail.php?ID=79648> (data obrashhenija: 29.04.2017).
3. Beri, R. Descriptive Study of Cloud Computing : An Emerging Technology. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication. 2015. p.1401–1404.
4. Beri, R. & Behal, V. Cloud Computing: A Survey on Cloud Computing. International Journal of Computer Applications. 2015. p.19–22.